

A QUALIDADE ESPACIAL NAS ÁREAS COMUNITÁRIAS DE DOIS CONJUNTOS HABITACIONAIS

SPATIAL PERFORMANCE IN COMMUNITY AREAS OF TWO COLLECTIVE HOUSING

**Isadora Finoketti Malicheski | UFRGS, IFRS |
isadora.malicheski@bento.ifrs.edu.br**

Graduada em Arquitetura e Urbanismo (UFPEL), Especialista em Docência no Ensino Técnico e Mestranda em Arquitetura (PROPAR/UFRGS). É docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e atua nos grupos de pesquisa "GEQEA" (UFRGS) e "Representação, Resgate e Inovação do Ambiente Construído" (IFRS), com foco no estudo da qualidade espacial em Arquitetura.

Resumo

Este artigo pretende abordar a qualidade espacial das áreas comuns de dois conjuntos de habitação coletiva econômica moderna: o Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado (Parque Cecap) e o Conjunto Habitacional do Cafundá (Mirante da Taquara), traçando um comparativo entre as espacialidades identificadas nos mesmos. Os conjuntos foram escolhidos principalmente pelas diferenças de configurações espaciais existente entre eles apesar de pertencerem praticamente ao mesmo período arquitetônico e de construção, de modo a enriquecer o paralelo realizado. A análise comparativa busca verificar, através da apreciação dos projetos arquitetônicos e imagens, os componentes que caracterizem o tratamento dado aos espaços comunitários e elementos que definam sua espacialidade, como a integração espacial, configuração espacial, setorização dos usos, áreas verdes, tipologia dos edifícios e circulações, a fim de determinar as diferentes performances espaciais obtidas em ambos os casos. Através destes estudos de caso, espera-se que o artigo traga subsídios para a discussão da qualidade espacial em habitações coletivas econômicas de arquitetura moderna e contribua na formação de um acervo de conhecimentos acerca do tema.

Palavras-chave: Habitação coletiva. Parque Cecap. Mirante da Taquara.

Abstract

This article intends to discuss the spatial quality in community areas of two modern economic collective housing: the Zezinho Magalhães Prado Collective Housing (Cecap Park) and the Cafundá Collective Housing (Mirante da Taquara), making a comparison about the spatialities identified in them. These collectives housing were chosen mainly for the differences of spatial configurations between them although they belong almost to the same architectural and construction period, in order to enrich the parallel realized. The comparative analysis seeks to verify, through the appreciation of the architectural project and images, the components that characterize the treatment given to community spaces and elements that define their spatiality, such as spatial integration, spatial configuration, sectorization of uses, green areas, typology of buildings and circulations, in order to determine the different spatial performances obtained in both cases. Through these case studies, it is expected that the article would provide subsidies for the discussion of spatial quality in economic collective housing of modern architecture and contribute to the formation of a collection of knowledges in this subject.

Keywords: Collective housing. Cecap Park. Mirante da Taquara.

Introdução

A disposição espacial da arquitetura inserida nos espaços urbanos, a configuração espacial e subdivisões internas das edificações são capazes de influenciar o comportamento do usuário quando este vivencia os espaços construídos. A forma como os lugares se interligam, o número de conexões, os caminhos que se devem percorrer, as facilidades ou dificuldades nesse percurso, os arranjos espaciais, entre outros elementos da espacialidade, estão diretamente associados à maneira como os indivíduos se deslocam pelos espaços e interagem nos ambientes. A equação que inclui as características dos arranjos espaciais e o modo como os indivíduos se relacionam com estes espaços resulta na qualidade espacial dos lugares.

Os conjuntos habitacionais, em sua essência, caracterizam uma espécie de microcosmos urbano, como se neles ocorresse uma réplica em menor escala do comportamento humano desempenhado nos ambientes citadinos. Ao analisar as áreas comuns de dois conjuntos habitacionais, o Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado e o Conjunto Habitacional Mirante da Taquara, traçando um comparativo entre os elementos que caracterizam o tratamento dado aos espaços, busca-se aferir a qualidade espacial identificada em ambos os casos e determinar se alguma das soluções adotadas se sobrepõe à outra em termos de performance espacial, ou se estas são equivalentes.

A escolha destes conjuntos de habitação coletiva econômica moderna deu-se especialmente pelas diferenças existentes entre suas configurações espaciais e aparente contraste de performances espaciais, apesar de pertencerem ao mesmo período arquitetônico e época de construção aproximada, de modo a enriquecer o paralelo realizado.

Os Conjuntos Habitacionais Zezinho Magalhães Prado e Mirante da Taquara

O Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado (Figura 1)¹, também conhecido como Parque Cecap ou Cecap-Cumbica, localiza-se no município de Guarulhos/SP, próximo ao atual Aeroporto Internacional de Guarulhos e às margens da Via Dutra. O projeto, concebido pelos arquitetos Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Fábio Penteadó no ano de 1968, foi idealizado para ocupar uma área equivalente a 180 hectares, com previsão de abrigar 10.560 unidades habitacionais distribuídas em 170 blocos de edifícios; contudo, concretizou-se apenas a construção de 78 prédios, edificadas em 3 etapas, com 4.680 apartamentos em totalidade.

Fruto de um momento marcado por intensos debates sobre o rumo da arquitetura e construção civil nacionais, o projeto buscou reunir conceitos de funcionalidade, racionalidade e ideais sociais democráticos muito difundidos no modernismo e característicos daquele período histórico. Propôs como solução para suprir as carências de infraestrutura e dignidade nas habitações coletivas econômicas, um sistema denominado freguesias, que, resumidamente, consiste na implantação de equipamentos urbanos como praças, escolas, unidade de saúde e comércio locais para que o complexo habitacional funcione como uma unidade autônoma urbana em termos de serviços básicos de atendimento às necessidades de seus moradores.

Os edifícios (Figura 2)² são formados por duas barras retangulares interligadas pelas escadas destinadas ao acesso às unidades habitacionais e circulação vertical entre os três pavimentos habitáveis, sendo que o primeiro deles é elevado do solo através de pilotis, ficando o térreo livre e de caráter sem público. Sua implantação ocorre de modo linear, com as barras de edifícios dispostas paralelas umas às outras e distribuídas em espécies de superquadras permeadas por ruas, configurando as supracitadas freguesias. As áreas verdes,

1 Figura 1: Maquete de implantação do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado. Fonte: acervo da Biblioteca da FAUUSP, site Arquigrafia. Disponível em: < <http://www.arquigrafia.org.br/photos/11814>>.

2 Figura 2: Edifícios do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado. Fonte: acervo da Biblioteca da FAUUSP, site Arquigrafia. Disponível em: < <http://www.arquigrafia.org.br/photos/12030>>.

equipamentos urbanos, de comércio e serviços são dispostos de modo a serem acessados pelas vias urbanas e a atenderem a comunidade local e dos arredores.

O Conjunto Habitacional Mirante da Taquara, popular Conjunto do Cafundá (Figura 3)³, localiza-se no rio de Janeiro e tem sua gleba, de formato aproximadamente triangular, delimitada pelas Estradas do Cafundá, do Engenho Velho e Meringuava. O projeto, elaborado pelos arquitetos Sérgio Magalhães, Clóvis Barros, Silvia Pozzana e Ana Lúcia Petrik Magalhães (MBPP Arquitetos Associados) data de 1978 e 1979, porém teve sua execução concluída apenas em 1982.

O terreno, em grande aclave, foi fator determinante para a concepção da tipologia arquitetônica do conjunto e sua implantação. Os edifícios (Figura 4)⁴, também descolados do térreo por meio de pilotis, possuem a particularidade de serem escalonados, alinhados pelo topo, sendo reservado à base diferentes níveis de elevação do solo a fim de respeitar o relevo existente. Tirando partido da situação exposta, as unidades habitacionais possuem diferentes tipos de acessos, sendo alguns por escadas próprias e outros por escadas comuns e elevadores. A implantação dos blocos de construções é radial, e as vias originadas entre eles são espaços comunitários para que o usuário percorra o conjunto sem o uso de automóveis, uma vez que as vias de acesso aos mesmos limitam-se à periferia próxima aos acessos do complexo. Os equipamentos urbanos, como escola e quadras de esportes, também se localizam nas extremidades do conjunto.

A Qualidade Espacial

De acordo com Aguiar (2006), ao revisar autores como Schmarsow, Cullen, Hillier, Le Corbusier, Lynch e outros que discorreram acerca da espacialidade, o entendimento da condição espacial de um lugar

3 Figura 3: Conjunto Habitacional Mirante da Taquara. Fonte: arquivo Ruth Verde Zein, acervo da Biblioteca da FAUUSP, site Arquigrafia. Disponível em: < <http://www.arquigrafia.org.br/photos/9555>>.

4 Figura 4: Edifícios do Conjunto Habitacional Mirante da Taquara. Fonte: arquivo Ruth Verde Zein, acervo da Biblioteca da FAUUSP, site Arquigrafia. Disponível em: < <http://www.arquigrafia.org.br/photos/9551>>.

deve ser feito a partir do corpo em movimento. Assim, a mensuração da espacialidade seria definida pelo modo como os corpos são acolhidos pelo espaço e de como ocorrem seus deslocamentos no vazio constituído. Segundo Le Corbusier (1977), o eixo talvez seja a primeira manifestação humana e o impulso para suas ações; o eixo ordena a arquitetura, e também é ele quem guia, conduz, direciona o indivíduo em movimento até o ponto de seu fim. Através da *promenade architecturale* - o passeio arquitetônico, Le Corbusier (1977) sugere que a apreciação da arquitetura por meio da experiência da caminhada por um edifício, seguindo suas diversas direcionalidades e eixos, constitui uma forma de definir os espaços a partir da percepção do usuário, realizando o percurso menos óbvio possível, criando surpresas e emoções.

Aguiar indica que a qualidade espacial, também entendida como desempenho ou performance espacial, poderia ser verificada valendo-se do passeio arquitetônico, de modo a estabelecer relações entre o observador em movimento e o espaço percorrido, considerando seu formato e direcionalidade - abrangendo desta forma os conceitos do arranjo espacial (geometria) e de deslocamento (topologia).

O modo como os lugares afetam o comportamento e vivência espacial das pessoas, positiva ou negativamente, determinaria a sua performance e respectiva gradação, sendo de maior desempenho aqueles espaços receptivos e adequados à relação com as pessoas, em oposição aos de menor qualidade, que propiciariam sensações como a de hostilidade, desenvolvimento de atividades indesejadas, entre outras. Desse modo, o desempenho dos lugares estaria diretamente ligado a algumas características essenciais do espaço, como sua vitalidade, delimitação, legibilidade e funcionalidade, que são os conceitos-chave e parâmetros de avaliação adotados para análise.

A vitalidade nada mais é do que a maior ou menor presença de pessoas nos lugares, e aquilo que faz com que um determinado ambiente seja mais animado, acalorado, ativo. Citando Jane Jacobs, Aguiar (2016) sugere que a intensidade da vitalidade é influenciada pela

configuração espacial e condições de acessibilidade e permeabilidade dos lugares. Isso explicaria o porquê de espaços mais facilmente acessíveis e integrados espacialmente também serem aqueles com maior número de pessoas e atividades desenvolvidas, e o oposto da mesma forma, pois lugares pouco ou nada acessíveis tendem a sofrer com o fenômeno da desertificação urbana.

A delimitação espacial, por sua vez, está relacionada à geometria dos espaços e, conseqüentemente, à percepção que se tem de sua continuidade. Hillier (1984) expõe um modo de significação da delimitação espacial através da subdivisão dos espaços em polígonos convexos, ou seja, da decomposição das áreas em formas geométricas cujos ângulos internos são menores que 180°. Assim, quanto menor for o ângulo identificado nesse espaço, maior é a sensação de enclausuramento provocada; o oposto também ocorre: quanto maior o ângulo encontrado, menor é o sentimento de clausura. A condição de enclausuramento produziria, dentro deste cenário, uma percepção de acolhimento e proteção ao usuário, enquanto a ausência da mesma forneceria maior noção de desabrigo.

Já a legibilidade é a forma como os lugares são compreendidos pelas pessoas por meio de percepção espacial visual, conforme constatou Lynch (1960) ao referir-se ao reconhecimento e organização em um modelo coerente feita pelo observador ao apreender as partes da cidade. O autor também releva que há uma gradação de legibilidade intrínseca a cada espaço, relacionada a sua totalidade e que faz com que todas as pequenas partes sejam percebidas individualmente. A clareza de leitura de cada uma dessas partes em relação ao todo é imprescindível para a qualidade espacial, e possui ligação com o arranjo espacial e suas articulações.

A funcionalidade, neste contexto teórico, não se refere à função programática de um espaço como habitualmente utilizamos o termo em arquitetura, e sim à comodidade oferecida por ele, ou seja, o quanto um espaço é cômodo ou incômodo ao seu usuário, quais são os esforços que devem ser feitos para percorrê-lo, se as percepções térmi-

cas são agradáveis, se há predomínio de desníveis ou planos, entre outros. Enquanto a legibilidade trata essencialmente das percepções visuais dos ambientes, a funcionalidade incumbe-se das noções tácteis, e sua qualidade está no quanto um espaço é conveniente a quem faz uso dele.

Análise

O primeiro elemento a ser considerado é a integração espacial dos conjuntos. No Conjunto Zezinho Magalhães Prado observamos uma forte relação entre a disposição dos edifícios e o sistema viário local. As vias urbanas próprias permeiam toda a área tornando-a facilmente acessível, vitalmente intensa e pouco delimitada espacial e visualmente. Na concepção original, não há muramento que separe as freguesias do restante da cidade; entretanto, com o passar dos anos, os moradores acrescentaram cercas que isolaram as freguesias em formato de condomínios, reduzindo parcialmente a integração espacial entre elas e o entorno urbano, e enfatizando a legibilidade do complexo residencial, pois torna mais óbvia a compreensão da área privativa. Já o Conjunto do Cafundá é delimitado por muros e possui acesso apenas via pórticos de entrada em pontos estratégicos, que direcionam até as vias internas periféricas aos prédios. Nesse quesito, não há dúvidas de que a área dentro dos muros seja privada e resguardada. Há pouca articulação com o sistema viário, que o limita espacialmente e dá origem à sua conformação triangular, e a vitalidade é visivelmente reduzida em relação ao outro conjunto.

Quanto à configuração espacial, o Cafundá, buscando respeitar o relevo irregular e acidentado, optou por uma implantação radial onde os blocos de edifícios são enfileirados formando raios sinuosos que partem de um eixo central e conformam corredores de circulações entre eles. Essas vias internas, originadas unicamente pelo arranjo espacial dos prédios, possuem suave delimitação com o entorno imediato e grande vitalidade ao concentrarem os transeuntes para que possam acessar as unidades, valorizando também sua funcionalidade apesar dos aclives inevitáveis. Outro elemento que reforça

o caráter da forte vitalidade do conjunto é o fato da setorização dos usos ser fracamente delimitada. Os espaços destinados às atividades de comércio e serviços dentro do conjunto são integrados ao pavimento térreo dos edifícios residenciais, respeitando determinado distanciamento das vias urbanas. A proposta do uso misto das edificações justifica-se pela premissa de que o projeto buscava estabelecer quatro escalas hierárquicas de convivência aos moradores: comunitária, vicinal, familiar e individual, fazendo menor distanciamento entre as zonas particulares e as de uso comum.

O Zezinho Magalhães, de área predominantemente plana e condicionada à malha viária, convenientemente teve sua implantação de modo linear entre as vias paralelas e ortogonais, acarretando maior delimitação na configuração espacial dos edifícios e agregando funcionalidade ao conjunto, dada a comodidade no trânsito dos espaços. Como resultado, há menor vitalidade nos seus arredores, visto que o acesso aos blocos se dá pelas vias próprias existentes, não sendo necessário realizar um percurso por todo o conjunto. O zoneamento setorizado dos edifícios destinados ao comércio e serviços, como escolas, quadras de esportes, hospitais e postos de saúde, localizados em pontos periféricos aos blocos residenciais, corroborou estas características e enfatizou a segregação entre as áreas públicas e privadas.

A análise das áreas verdes de ambos demonstra novamente a adoção de soluções diferentes entre si. No Mirante da Taquara, a implantação procurou respeitar a vegetação existente, bastante arborizada. A via central entre os blocos, que consiste no principal espaço comunitário, concentra a maior parte das áreas verdes. O platô mais elevado da topografia foi destinado à praça central e há a criação de nichos e recantos com praças menores. A delimitação entre as áreas verdes é tênue e há grande presença de pessoas, pois o fluxo dentro do conjunto ocorre através desta área; a legibilidade de sua espacialidade é pertinente, assim como sua funcionalidade. No Parque Cecap, as áreas verdes, que correspondem a aproximadamente

50% da área total, são dispostas de modo a formarem pequenas praças uniformemente distribuídas entre os blocos dos condomínios. Esses jardins, apesar de conectarem os acessos aos blocos, são dotados de menor vitalidade uma vez que possuem maior delimitação espacial entre os blocos e as implantações serem de acordo com as vizinhanças. A legibilidade de seu uso é bastante clara, assim como sua funcionalidade.

As tipologias arquitetônicas dos edifícios possuem similaridades e distinções em mesmas proporções. O Conjunto Zezinho Magalhães Prado foi concebido com um único tipo de edificação, conformada por duas barras retangulares paralelas unidas por escadas abertas destinadas à circulação vertical, seguidas por passarelas horizontais que fornecem o acesso às unidades habitacionais. As circulações possuem a particularidade da criação de pequenos recantos em seu percurso, como bancos e espaços convexos, que as tornam lugares de convivência e favorece a vitalidade nesses locais. A legibilidade e delimitação entre público e privado tornam-se dúbias, pois o acesso às escadas é convidativo também aos que não são moradores, fator que prejudica sua funcionalidade e motivou alguns dos condôminos a cercarem estes acessos. Os blocos são desconexos do pavimento térreo através do uso de pilotis, deixando o solo livre e com propriedade de sem público. A intenção dos projetistas foi justamente reservar esse espaço para que houvesse a apropriação do solo pela população em seus percursos entre blocos e vias públicas; entretanto, com a popularização posterior do automóvel, os espaços antes destinados aos transeuntes tornaram-se estacionamentos ocupados pelos residentes, descaracterizando a proposta inicial. Como consequência, houve a perda da funcionalidade pública destes espaços e da vitalidade urbana almejada em sua concepção.

O Conjunto Cafundá também foi projetado com blocos de barras lineares, porém conectadas e articuladas entre si de acordo com a topografia acidentada. Uma das principais características tipológicas dos edifícios é seu escalonamento com a supressão parcial dos

pavimentos térreos a fim de vencerem as cotas de níveis existentes, mantendo o alinhamento entre os blocos pelo topo e seguindo o nível do último pavimento. Dessa forma, as unidades habitacionais possuem acessos verticais feitos por escadas individuais, como é o caso de alguns dos apartamentos do primeiro pavimento, ou por escadas coletivas e elevadores para os pavimentos superiores; as circulações horizontais são realizadas por meio de corredores que ladeiam os apartamentos.

As delimitações espaciais são fortes, fragilizando a vitalidade nesses espaços uma vez que o usuário utiliza circulações específicas para alcançar cada destino; tanto a legibilidade quanto a funcionalidade das circulações tornam-se adequadas ao seu habitante pelo mesmo motivo. Como o Parque Cecap, no Cafundá temos o térreo livre sob pilotis, porém com a diferença de que neste a presença do carro não é permitida. Tal mudança de postura, que segrega circulação de pedestres e automóveis, é determinante para que a delimitação espacial percebida pelo pedestre seja reduzida e a vitalidade notadamente aumentada, dando ao solo efetivo caráter semipúblico, tornando-o espaço ativo e receptivo à realização de atividades.

Notas Finais

O paralelo traçado entre os conjuntos habitacionais demonstra que em ambos os casos houve nítida preocupação com a adoção de soluções arquitetônicas que visassem a qualidade espacial, desde as propostas de implantação, configuração espacial, ocupação do solo e áreas verdes, até a escolha da tipologia das edificações, modo de conexões e circulações. A performance espacial identificada em cada um dos pontos avaliados é variável e influenciada por diversos fatores por vezes extrínsecos aos elementos empregados no projeto.

As considerações feitas demonstram que, em uma primeira análise, o Conjunto Habitacional Mirante da Taquara aparentemente apresenta maior qualidade espacial em relação ao Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado. Tal constatação se justifica especialmente pe-

los diferentes tratamentos dados a alguns dos elementos estudados e seus reflexos nos parâmetros de análise adotados, ao exemplo da influência sobre a vitalidade oriunda da presença ou não de automóveis nas áreas sob pilotis, das circulações e áreas verdes com maior ou menor legibilidade e funcionalidade, e das delimitações espaciais mais ou menos definidas pelas barreiras e arranjos espaciais. Porém esta conclusão somente poderá ser confirmada mediante maiores estudos, análises in loco e aprofundamento das análises dos elementos considerados ou de outros fatores de relevância que por ventura não tenham sido abordados neste artigo.

Referências Bibliográficas:

AGUIAR, Douglas Vieira de. *Alma Espacial: o Corpo e o Movimento na Arquitetura*. Porto Alegre: UFRGS, 2010.

_____. *Alma espacial*. *Vitruvius*, n. 022.07, mar. 2002. Disponível em: <https://tinyurl.com/y7wkkvzn>. Acesso em: 10 mar. 2017.

_____. *Espaço, corpo e movimento: notas sobre a pesquisa da espacialidade na arquitetura*. *Arqtextos*, n. 8, p. 74-95, 2006. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/22238>. Acesso em: 10 mar. 2017.

_____. *Qualidade Espacial: configuração e percepção*. *Revista Políticas Públicas & Cidades*. São Carlos/SP. Vol. 04, n. 01, p. 8-29, jul. 2016. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/148057>. Acesso em: 10 mar. 2017.

HILLIER, Bill; HANSON, Julienne. *The Social Logic of Space*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

LE CORBUSIER. *Por uma arquitetura*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977, 2ª ed.

LYNCH, Kevin. *The Image of City*. Cambridge: MIT Press, 1960.

SANVITTO, Maria Luiza Adams. *Habitação coletiva econômica na arquitetura moderna brasileira entre 1964 e 1986*. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.